

MICROECONOMÍA

LOS MODELOS ECONOMICOS

Iván Vareniza y Romina Abril
Z1676601K- 47590561L

Curso: Microeconomía 2024-2025

INDICE

Introducción.....	2
Identificación y caracterización de los principales modelos económicos existentes.....	3
Modelo Capitalista:.....	3
Modelo Socialista:.....	3
Modelo Comunista:.....	4
Modelo de Economía Mixta:.....	4
Analizar el impacto de cada modelo económico en las necesidades de las familias.....	6
Modelo Capitalista:.....	6
Modelo Socialista:.....	7
Modelo Comunista:.....	8
Modelo de Economía Mixta:.....	9
Evaluación del efecto de los diferentes modelos económicos en las empresas.....	10
Modelo Capitalista:.....	10
Modelo Socialista:.....	11
Modelo Comunista:.....	11
Modelo de Economía Mixta:.....	12
Realizar una comparación entre los modelos económicos en términos de su impacto en las familias y las empresas.....	13
Impacto en las Necesidades de las Familias:.....	13
Efecto en las Empresas:.....	13
Extraer conclusiones y recomendaciones sobre el modelo económico más adecuado para satisfacer las necesidades de las familias y las empresas.....	15
Bibliografía.....	20
Webgrafía.....	21

Introducción

A lo largo de la historia, la economía ha sido y seguirá siendo la principal guía en la forma de vivir que deseemos adoptar. Desde sus inicios, se ha observado la evolución desde el simple trueque local hasta el complejo y globalizado capitalismo, pasando por otros modelos como el socialismo, el comunismo o la economía mixta. Antes de hacer énfasis en estos modelos, debemos centrarnos principalmente en qué es un modelo económico. En economía, un modelo es una herramienta que se utiliza para afrontar decisiones tanto en el ámbito político como empresarial, y puede ser tan simple o complejo como sea necesario para abordar un determinado fenómeno o problema económico. Estos modelos se basan fundamentalmente en hipótesis que nos ayudan a entender, analizar y estudiar los complejos fenómenos relacionados con las diferentes variables económicas que puedan surgir.

En los siguientes análisis, se podrá apreciar mejor los enfoques que se suelen llevar a cabo en cada una de las hipótesis y cómo estas terminan afectando ya sea a favor o en contra a ambos grupos de la sociedad, desde el punto de vista de las familias y/o productores. Posteriormente, se podrá observar que siempre van enfocados inicialmente a la pobreza, aunque posteriormente o en la práctica tienden a tornar los objetivos o los resultados percibidos a través de ellos.

Identificación y caracterización de los principales modelos económicos existentes.

Modelo Capitalista:

El modelo capitalista a su vez subdividido por catorce tipos del mismo (Libre Mercado, Social de Mercado, Corporativo, de Estado, de Bienestar, Ecológico, Familiar, Democrático, Monopolista, Popular, Anarcocapitalista, Rosa, Monetarismo, Mercantilismo, y Liberalismo). Se centra inicialmente en el capital poseído por los ciudadanos. En el concepto de la “propiedad privada” para brindarles a los ciudadanos la posibilidad de poseer cualquier bien o activo que ellos deseen adquirir dentro de sus posibilidades económicas, persiguiendo el objetivo de que todo bien o servicio provengan de los ciudadanos hacia los mismos, no del estado (gobierno instaurado). Sus principales justificativos son: “La generación de riqueza, libertad de empresa, oferta y demanda, libre competencia, y mercado competitivo”.

El economista francés, Anne Robert Jacques (Turgot), a través de su escrito más famoso, “Reflections on the Formation and Distribution of Wealth”, redacta que el capitalismo se fundamenta principalmente en el desempeño que tiene el capital y el ahorro en la economía, describiendo los como el combustible. Esto dado a que el capital es fundamental para la creación e inversión en las mejoras agrícolas, maquinaria y por ende la expansión de los negocios. Y el trabajo, la propiedad privada, el libre comercio con su competencia como el motor. Ya que incentiva a las personas por sí solas a trabajar y producir más, sin dejar de lado la eficiencia a los bienes y servicios circulantes. Dando a entender la necesidad de ambos componentes para la prosperidad de la economía.

En resumen a su forma de ver las cosas, él abogaba que el único papel que podía tener el estado presente es la intervención estatal para mantener el orden y protección de los derechos de propiedad.

Modelo Socialista:

El modelo socialista a su vez subdividido por siete tipos del mismo (de Derecha, Nacional, Corporativo, de Guerra, Ecosocialismo, Strasserismo, y Keynesianismo). Se centra inicialmente como su nombre nos dice, en el “control social”. Tiene como objetivo clave el ascenso económico; a través de la riqueza generada por las empresas y corporaciones estatales, y del patrimonio público. Buscando así la libertad y la igualdad de todos a la hora de acceder a los bienes y/o recursos naturales de una nación. Anhelando la idea de una sociedad más equitativa. Se identifica principalmente por “la propiedad pública, la planificación económica, la sociedad igualitaria, la falta de competencia en el mercado.

Uno de sus influyentes, el economista Británico John Maynard Keynes, destaca en uno de sus escritos, "Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero", que el estado se debe de encargar de seguir algunos papeles para garantizar el bienestar y la estabilidad económica. Estos serían a través de una "política monetaria activa"(Keynes, 1936); en la cual sugiere de que los bancos centrales ajusten el interés y así influir en el nivel de inversión y consumo, por ejemplo, durante una crisis ésta tasa se tendrían que reducir para que los créditos sigan siendo accesibles, para así ver un aumento de la inversión privada y el consumo. También mediante "políticas fiscales activas"(Keynes, 1936); por el cual el gobierno deberá de influir con los ajustes de impuestos y gastos, por ejemplo, durante una economía creciente se podrían aumentar los impuestos y reducir gastos públicos para que la economía no se sobrecaliente, para lograr una estabilización de los ciclos económicos y de la inflación. Con el estímulo de la "demanda agregada"(Keynes, 1936); en el que el estado deberá de incrementar el gasto público para estimular dicha demanda durante tiempos de recesión, mediante, inversiones en "infraestructura, educación" y otros proyectos públicos, lo que resulta en la reducción del desempleo y reactivación de la economía. Y por último pero no menos importante, que nunca puede faltar en un modelo socialista por causa de las anteriores intervenciones, la "intervención directa en el mercado laboral"(Keynes, 1936); el gobierno tendrá que ofrecer trabajo directo cuando el privado no sea capaz, sobre todo durante una crisis, lo que según él reduce el desempleo estructural y mejora el bienestar social.

Modelo Comunista:

El modelo comunista subes subdividido por nueve tipos del mismo(Anarcocomunismo, de Concejos, de Izquierda, Marxismo libertario, Maoísmo, Leninismo, Marxismo-Leninismo, Trotskismo, y Religioso). Se centra inicialmente en la "lucha de clase", en la que se aboga de que es dada por la "explotación del hombre por el hombre". Comprendiendo que esto viene dado debido a los poseedores de los medios productivos de la economía, siendo prohibida toda propiedad privada. Dándole al estado el poder absoluto de estas. Se describe principalmente por su economía absolutamente planificada, la expropiación total, los medios de producción 100% estatales, escasez de competencia. En comparación con el modelo socialista, este es extremadamente radical.

Modelo de Economía Mixta:

El modelo de economía mixta se basa fundamentalmente en combinar la planificación económica proveniente del modelo socialista, con el objetivo principal de favorecer ciertos servicios

básicos a los que por una u otra razón son incapaces de permitirse y buscar a su vez el beneficio económico que el capitalismo de libre mercado es capaz de lograr generar.

El economista Thomas Piketty en uno de sus análisis, “La Economía de las Desigualdades”, él aboga por redistribuir las riquezas mediante distintas herramientas como lo es el gasto social en salud y educación, los sistemas jubilatorios, el impulso keynesiano de la demanda y la fijación de un salario mínimo. Esto dado a que él se centra en el obstáculo generado según él por la desigualdad, y que su solución ayudaría al desarrollo de los países y sus sociedades.

Analizar el impacto de cada modelo económico en las necesidades de las familias.

Modelo Capitalista:

Según el controversial y gran economista Milton Friedman, el modelo capitalista es el único capaz de brindar eficiencia económica y la libertad individual. Esto dado a que es un sistema dedicado a la innovación y progreso por parte de las decisiones tomadas por los individuos siguiendo sus preferencias e intereses propios. Por lo mismo, él criticaba fuertemente cualquier tipo de “intervención gubernamental en la economía”, advirtiendo de que las regulaciones solo generaban ineficiencia y distorsión de los precios. Y que las fuerzas del mercado eran capaces de ofrecer mejores soluciones. Alegando que la competitividad en sectores como lo son la educación y la sanidad pueden mejorar la calidad y los precios. En otras palabras, él dice que este es el único sistema capaz de lograr la libertad de los individuos a través de hacerlos a estos responsables de sus propias acciones. Permitiendo que estos mediante libertad otorgada por el capitalismo puedan ser capaces de adquirir bienes y/o propiedades propias y beneficios como resultado de la competencia del libre mercado. Lo que genera más y nuevos tipos de empleo por la creación y crecimiento de las empresas.

Murray Rothbard, otro economista prestigioso, “argumentaba que el libre mercado era el mejor sistema para promover la prosperidad y la libertad”, y a su vez “que el Estado, al ser una institución coercitiva, es inherentemente incompatible con la libertad individual. En su opinión, la única función legítima del gobierno debía ser la protección de los derechos individuales, incluyendo la defensa de la propiedad privada y la resolución de disputas. Criticaba la intervención estatal en la economía, la regulación y cualquier forma de coerción que limitara la libertad de elección de los individuos”. Alegando así que los otros modelos económicos no son realmente capaces de ofrecer lo más importante en la vida de uno, la libertad. Por ende, este modelo es el único capaz de cubrir mejor y la mayor cantidad de las necesidades de las familias, al dejar que ellas las puedan satisfacer sin estar teniendo que depender de un tercero, en este caso vendría a ser el estado.

Mientras que para otros como Piketty Thomas, mencionan de que la desigualdades en este modelo lo venían dadas por las restricciones gubernamentales, si no, por el fruto de la brecha en el nivel adquisitivo de cada quien.

Otro gran beneficio a detallar en base a las familias e individuos en general, es la movilidad social. Esto gracias a que las personas son capaces de conseguir una mejora de su posición económica en base al esfuerzo y la inversión.

El capitalismo en su más puro esplendor, no se basa al igual que los otros en ofrecer una igualdad o equidad artificial, creada desde el mismo estado, sino en la igualdad de condiciones ante la ley. Dejando a cada quien la oportunidad de darse a valer por sí solos, al tener las mismas reglas de juegos que los demás.

Teniendo como punto negativo, la desigualdad que se da en el punto de salida económico de cada uno, en base a si provienen de una familia con mejor o peor nivel adquisitivo debido a que no se puede elegir. En mi opinión esto no es culpa del sistema, si no de si una nación está siguiendo bien este modelo (no interviniendo con el mercado y permitiendo la propiedad privada). Y sobre todo de los predecesores, en términos de si trabajaron y si fueron capaces de ofrecer algo que se demandase más. En otras palabras, si fueron útiles a la hora de cubrir la necesidad de alguien más y si estaban preparados o dispuestos a trabajar en algún puesto con mejor salario. Esto lo digo porque a fin de cuentas la economía no arranca con cada uno de nosotros, sino más bien, es la representación del arduo trabajo ya empezado por cada familia generaciones atrás, incluyendo las crisis, los bienestares y malestares que debieron de sobrellevar.

Modelo Socialista:

Por otro lado en el modelo socialista según algunos filósofos y economistas, como lo fue Karl Marx, abogan de que este modelo distribuye más justamente las riquezas y servicios.

Según él, “el capital es una relación social y en el caso del capital industrial se manifiesta en la auto-expansión del valor a base de la explotación de una clase por otra. Esta definición contrasta con la definición económica tradicional de que el capital es una cosa, sea medios de producción (ej. maquinaria) o dinero”. Cabe aclarar que él consideraba las cosas como “factores de producción”; en otras palabras, él consideraba de que a diferencia del capitalismo en donde las cosas adquieren valor en base a lo que las personas están dispuestas a pagar por ello (el libre mercado de oferta y demanda), no por el coste de producción. Él decía que todo debía ser recompensado en base a que tanto costó producir algo. Un buen ejemplo de esto sería la comparación del costo entre una papa y un paquete de papas fritas, en donde a las papas fritas le tienes que agregar el coste de cortarlas, freírlas, etc.

Los defensores de este sistema, mencionan que los beneficios traídos por la reunión de capacidades y recursos de muchos, solo genera mejores relaciones de confianza y solidaridad, una participación y espíritu comunitario que fortalece cualquier proceso de integración productiva, disminuye la desigualdad en ese territorio.

En contraparte cabe mencionar que el gran economista ganador del Premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia en Memoria de Alfred Nobel en 1974, Friedrich August von Hayek, discípulo de otros dos galardonados economistas, Friedrich von Wieser y de Ludwig von Mises. En uno de sus escritos menciona que los sistemas económicos que prefieren o que son escasos de competencia padecen de una gran reducción de la innovación. Y la innovación como ya todos sabemos gracias a lo que nos ha demostrado la historia, es uno de los principales factores que dan al crecimiento económico y bienestar social alrededor de todo el globo.

También se debe decir de que debido a que este sistema, como los otros dos (el comunismo y la economía mixta), son los que más impuestos imponen a la gente para financiar su estado de bienestar ya sea dado a través de los tributos impuestos desde hacienda o otros impuestos ocultos como ya han mencionado a lo largo de la historia algunos economistas, como Friedman, “el gasto público” y “la inflación, como fenómeno monetario”. Lo que perjudica al bolsillo de todos. A como algunos mencionan, al más pobre. Resultados publicados como el de “LaSexta” mencionan que los impuestos atacan principalmente a los más pobres.

En conclusión el socialismo busca la igualdad artificial por parte del estado para las familias en base a sacarles a algunos para darle a otros. Atacando en el camino la innovación y la libertad individual a cambio de que todos se mantengan en la misma igualdad de condiciones.

Modelo Comunista:

En el modelo comunista es muy bien sabido que el estado toma todas las decisiones habidas y por haber, y es el dueño a su vez de prácticamente todos los factores de producción. Esto según los que lo defienden, es para hacer que todos sean iguales y por ende igual de libres. A pesar de esto, tristemente los únicos ejemplos que se han podido y que se siguen viendo durante el transcurso de la historia son países que “limitan la libertad de práctica de religiones, el cambio de trabajo, o el desplazamiento a otras ciudades” que los ciudadanos elijan. Acortando les cualquier índice de libertad que deseen.

A parte de ese gran sino que gigantesco problema en mi opinión, también uno de los problemas del comunismo es que el gobierno “no tiene forma de saber qué producir, porque los precios no reflejan la oferta y la demanda, y como consecuencia, puede haber escasez de muchos artículos, incluidos alimentos y ropa”. Otro problema es que el comunismo no inspira a los empresarios a trabajar duro porque no existen incentivos para hacerlo; esto dado a que aunque los trabajadores se esfuercen y trabajen más, ellos no van a recibir ningún tipo de compensación a cambio como agradecimiento.

Modelo de Economía Mixta:

El modelo de economía mixta afecta de distintas maneras a las familias. Por un lado, ofrece acceso a servicios públicos esenciales como la educación y la salud, lo cual si se implementa bien alivia la carga financiera y mejora la calidad de vida de los más desfavorecidos. Normalmente la intervención del gobierno busca estabilizar la economía para proteger el empleo y reduciendo los efectos de las recesiones. También es relevante la redistribución de la riqueza que se lleva a cabo mediante políticas fiscales y transferencias sociales, las cuales reducen la desigualdad económica a través de sacarle a los que más tienen con opresión (impuestos, expropiaciones, etc) para dárse lo a los que menos tienen. Lo que genera muchos efectos negativos, como la carga fiscal que recae sobre las familias para financiar estos servicios públicos, lo que puede reducir el ingreso disponible. Asimismo, la intervención estatal puede generar procesos burocráticos y/o hacerlos menos eficientes, y una posible dependencia excesiva de la ayuda gubernamental.

Evaluación del efecto de los diferentes modelos económicos en las empresas.

Modelo Capitalista:

En uno de sus libros Hayek discute cómo el modelo capitalista impacta en las empresas. Diciendo que gracias a la libertad de mercado, las empresas se benefician de una mayor eficiencia y productividad. Esto debido a que la competencia generada impulsa la innovación y la adopción de nuevas tecnologías, lo que se traduce en mayor producción de bienes a un menor coste. Además esto permite la expansión de las empresas lo que a su vez tiende a generar como efecto secundario más oportunidades de trabajo y mejores niveles de vida de los trabajadores. El señala que a pesar de que las condiciones laborales inicialmente son difíciles, este modelo permitió mejoras continuas en los salarios y las condiciones de trabajo a medida que las empresas compiten por los trabajadores y que van prosperando.

Debido a esto, él crítica muy fuertemente la visión pesimista de muchos historiadores sobre la revolución industrial, argumentando que esta interpretación está viciada por prejuicios anticapitalistas. También señala que el aumento del nivel de vida durante la era industrial hizo que la pobreza previa se percibiera como más intolerable, lo que llevó a una crítica injusta del capitalismo. Siendo la envidia el problema real, no la desigualdad de oportunidades, esto dado a que todos podrían intentar y aspirar a ser grandes pero muy pocos fueron y pueden ser capaces de demostrar que son capaces de lograr generar riqueza.

En mi opinión esto también aplicó en la época de los monopolios, cuando todavía los gobiernos no impedían que los individuos sean capaces de demostrar todo su potencial. Creo que es así ya que siempre es más fácil culpar a uno en lugar de concientizar de que el resto está errado, esto dado a que si el monopolista hace las cosas mal también puede quebrar y en ese caso siempre surgirá una competencia capaz de hacer las cosas bien. A diferencia de como lo suelen vender los libros de economía, si un monopolio es orgánico(que no recibe ayuda de algún ente arbitrario o corrupto; como el gobierno, la justicia, entre otros) esté funciona como cualquier otro negocio en un mercado competitivo, ya que deberá de siempre estar a la vanguardia en calidad y precio para minimizar la más chica competencia de producto que pueda surgir, para poder seguir siendo un monopolio. La farándula que también surge de que un monopolio buscaría en todo momento y a toda hora mantenerse dueño del mercado por medio de bajar los precio mas de lo posible(en pérdidas de ser necesario), comprando a la competencia(sin innovación o mejores precio, estas compras serian infinitas por toda la competencia que surgirá), o muchas otras acciones similares. No provocaría otra cosa más que su propia quiebra, por

ende la farándula de que los monopolios están mal, en mi opinión es absurda. Simplemente refleja el gran y arduo esfuerzo que se debió y se debe de llevar a cabo para estar ahí.

Friedrich Hayek, a diferencia de otros economistas que estén a favor o en contra de este modelo. Lo describe como un modelo basado fundamentalmente en la acumulación de capital(el ahorro) y por ende en la reinversiones que surgen de forma natural y sobre todo libre de ese ahorro. Dejando de lado el consumismo como parte vital del capitalismo, diciendo que es algo que se da como efecto secundario a la posibilidad que se brinda mediante este a poder tener más con menos.

Por último también se debe mencionar que según Geoffrey Imgham este método no estuvo exclusivamente determinado por sus desarrollos tecnológicos, sino por incluir la división del trabajo y la especialización de las tareas. Es por esto entre otras cosas que muchos como Friedman sostienen que el mercado es el mejor mecanismo para asignar los recursos de manera eficiente.

Modelo Socialista:

En un modelo socialista, se suelen encontrar una mayor cantidad de empresas públicas que privadas, las cuales son centralizadas y planificadas por el gobierno. Dado a esto las empresas no se suelen enfocar en maximizar las ganancias, sino en proporcionar bienes y servicios necesarios para la sociedad.

Lo que muchas veces provoca crisis económicas dado a la deuda pública e impuestos excesivos que surgen para mantener estas operativas. A pesar de que muchas veces son empresas que no le devuelven nada a los más desfavorecidos, se suelen seguir manteniendo por temas burocráticos y políticos: los cuales tienden a ser el primer factor por los que los modelos que requieren intervención no funcionan o terminan siendo un fracaso absoluto.

Modelo Comunista:

En el modelo comunista se puede apreciar de forma intensificada lo que ocurre en el modelo socialista, esto debido a que solo el gobierno tiene la potestad de administrar las empresas, las cuales por la falta un medio por el cual saber cuales son las necesidades de las personas, fabrica de más o menos de no requerido. Lo cual no es capaz de satisfacer a la gente. Además, tiende a buscar que la producción abarque a todos por igual, en otras palabras; no busca sacar un beneficio económico, y en el proceso tiende a derrochar mucho capital y recursos.

Modelo de Economía Mixta:

El modelo de economía mixta, por un lado, puede impulsar el crecimiento empresarial con el apoyo gubernamental en forma de subvenciones, préstamos y programas de incentivo. La regulación leve puede garantizar una competencia justa y protege contra prácticas monopólicas, mientras que las inversiones en infraestructura reducen los costos operativos y aumentan la eficiencia. No obstante, una regulación excesiva puede obstaculizar la innovación y el crecimiento empresarial. Además, la competencia del sector público puede generar ventajas desleales en algunos sectores, y los impuestos corporativos elevados pueden reducir los beneficios e inhibir la inversión.

Realizar una comparación entre los modelos económicos en términos de su impacto en las familias y las empresas.

Impacto en las Necesidades de las Familias:

El modelo capitalista se basa en la premisa de la libertad individual, defendida por teóricos como Milton Friedman, quien argumenta que este sistema permite a las personas gestionar sus necesidades sin depender del gobierno. La competencia es el motor que mejora la calidad y reduce los precios de bienes y servicios, incluidos sectores clave como la educación y la sanidad. No obstante, a pesar de las ventajas asociadas a la movilidad social y la recompensa al esfuerzo, autores como Murray Rothbard reconocen que la desigualdad inicial puede limitar las oportunidades. Aún así, el principal beneficio radica en la posibilidad de mejorar la posición económica mediante el libre mercado, siempre que se minimice la intervención estatal.

Por otro lado, el modelo socialista aboga por una mayor igualdad en la distribución de bienes y servicios, lo cual, en teoría, reduce las brechas socioeconómicas. Sin embargo, esta igualdad "artificial" se logra a costa de altos impuestos y una intervención estatal significativa que puede perjudicar a las familias de menores ingresos. Aunque el socialismo busca garantizar una seguridad básica para todos, su costo recae en la pérdida de innovación y libertad individual, lo cual puede afectar negativamente la calidad de vida a largo plazo.

El modelo comunista, por su parte, promete una igualdad absoluta, pero en la práctica, restringe gravemente las libertades individuales, desde la movilidad hasta la elección de empleo. Las familias, bajo este sistema, a menudo enfrentan escasez de bienes básicos y una falta de incentivos para mejorar sus condiciones de vida, lo que dificulta satisfacer sus necesidades de manera adecuada.

Finalmente, el modelo de economía mixta ofrece una combinación de los beneficios del mercado libre y el apoyo estatal. Este sistema proporciona servicios básicos accesibles y mayor estabilidad económica, lo que beneficia especialmente a las familias más desfavorecidas. No obstante, la carga fiscal y la burocracia inherente a este modelo pueden limitar los ingresos disponibles y fomentar la dependencia estatal, reduciendo la iniciativa individual.

Efecto en las Empresas:

En cuanto a las empresas, el modelo capitalista favorece la competencia, lo que impulsa la innovación y mejora la productividad. Las empresas tienen la capacidad de expandirse y generar empleo,

optimizando recursos y favoreciendo la especialización y eficiencia. Sin embargo, las condiciones iniciales pueden ser duras, y la ausencia de intervención estatal puede crear ambientes de extrema competencia.

En contraste, el modelo socialista prioriza las necesidades sociales sobre la rentabilidad, lo que suele traducirse en menor eficiencia y una elevada deuda pública. La burocracia y la falta de incentivos para la innovación son obstáculos significativos para el crecimiento empresarial, y las altas tasas impositivas afectan negativamente al sector privado.

El modelo comunista coloca a las empresas bajo control estatal total, eliminando su capacidad de reacción ante las demandas del mercado. Esta falta de incentivos para mejorar o innovar genera un entorno empresarial estancado, perjudicando tanto a trabajadores como a consumidores.

El modelo de economía mixta proporciona apoyo gubernamental, como subsidios e infraestructura, para fomentar el crecimiento empresarial. No obstante, un exceso de regulación o la competencia desleal del sector público pueden frenar la innovación y desmotivar la inversión privada.

En resumen, cada modelo económico presenta ventajas y desventajas que impactan de manera diferente a las familias y las empresas. El modelo capitalista promueve la libertad y la innovación, pero puede exacerbar la desigualdad inicial. El modelo socialista busca igualdad y seguridad básica, pero a costa de la eficiencia y la libertad individual. El comunismo, aunque promueve la igualdad absoluta, tiende a restringir gravemente las libertades y la innovación. Por último, la economía mixta intenta equilibrar los beneficios del mercado libre con el apoyo estatal, aunque enfrenta retos relacionados con la regulación y la dependencia estatal.

Extraer conclusiones y recomendaciones sobre el modelo económico más adecuado para satisfacer las necesidades de las familias y las empresas.

Según pudimos apreciar anteriormente, principalmente sólo tienen relevancia cuatro de los modelos económicos existentes. Esto se debe a que los otros no se encuentran actualmente presente, o son una subdivisión de los anteriores. Dado a esto daré un breve resumen de cada, y la conclusión final que haya podido extraer.

El modelo capitalista se fundamenta en la propiedad privada y la libertad de mercado, permitiendo a los ciudadanos poseer bienes y activos según sus capacidades económicas. A través de diferentes variantes, como el libre mercado, el capitalismo social de mercado y el capitalismo de estado, entre otros, busca generar riqueza y promover la libertad individual y empresarial.

Economistas como Anne Robert Jacques Turgot, Milton Friedman y Murray Rothbard han defendido este sistema, argumentando que fomenta la innovación, la competencia y la eficiencia económica. Turgot destaca la importancia del capital y el ahorro, considerando al primero como combustible esencial para el crecimiento económico. Friedman, por su parte, valora la capacidad del capitalismo para ofrecer eficiencia y libertad individual, criticando la intervención gubernamental como generadora de ineficiencia. Rothbard, sin embargo, ve en el libre mercado el mejor camino para la prosperidad y la libertad, condenando cualquier tipo de coerción estatal.

El modelo capitalista también promueve la movilidad social, permitiendo que los individuos mejoren su posición económica a través del esfuerzo y la inversión. Sin embargo, se enfrenta a críticas por las desigualdades inherentes que pueden surgir debido a la disparidad en los puntos de partida económicos de cada individuo.

Economistas como Friedrich Hayek argumentan que, a pesar de sus deficiencias iniciales, el capitalismo mejora las condiciones laborales y el nivel de vida con el tiempo. También cuestionan las críticas anticapitalistas que atribuyen problemas sociales a este sistema, señalando que estas críticas a menudo ignoran los beneficios a largo plazo y la capacidad de innovación del mercado libre.

En conclusión, el capitalismo en su forma más pura no busca imponer una igualdad artificial, sino ofrecer igualdad de condiciones ante la ley, permitiendo que cada individuo tenga la oportunidad de prosperar según su propio mérito y esfuerzo. Si bien presenta desafíos, sus defensores sostienen que las ventajas en términos de libertad, eficiencia y movilidad social superan sus desventajas.

El modelo socialista se enfoca en el control social y la equidad económica, utilizando la propiedad pública y la planificación centralizada para distribuir la riqueza y los recursos de manera equitativa. Sus principales influencias incluyen a John Maynard Keynes y Karl Marx, quienes defienden la intervención estatal para garantizar la estabilidad económica y la justicia social. A través de políticas monetarias y fiscales activas, así como la intervención directa en el mercado laboral, el socialismo busca reducir el desempleo y estimular la economía durante las crisis.

La principal crítica hacia el socialismo proviene de economistas como Friedrich Hayek, que argumentan que la falta de competencia en los sistemas socialistas reduce la innovación y, en última instancia, el crecimiento económico. Además, el elevado nivel de impuestos necesario para financiar el estado de bienestar puede perjudicar a los más pobres, generando una mayor carga fiscal y reducción de la libertad individual. También se observa que las empresas públicas, que no priorizan las ganancias, pueden contribuir a la deuda pública y crisis económicas debido a la ineficiencia operativa y la falta de incentivos para mejorar.

En resumen, el socialismo busca una equidad artificial mediante la redistribución de la riqueza por parte del estado, lo que puede limitar la innovación y la libertad individual. Mientras que promueve la justicia social y la equidad económica, sus detractores argumentan que estas medidas a menudo resultan en ineficiencia económica y carga fiscal.

El modelo comunista se caracteriza por la abolición de la propiedad privada y la centralización de todos los medios de producción bajo el control del Estado. Sus defensores argumentan que esto busca eliminar la explotación del hombre por el hombre, promoviendo una igualdad absoluta entre los ciudadanos. Sin embargo, esta centralización también lleva a una economía completamente planificada, la expropiación total y una ausencia significativa de competencia.

En la práctica, la implementación del comunismo ha mostrado diversas limitaciones. Uno de los problemas más destacados es la falta de libertad individual, ya que el Estado controla todos los aspectos de la vida, desde la movilidad hasta la elección de empleo y la práctica religiosa. Además, la economía planificada no puede responder adecuadamente a la oferta y demanda del mercado, lo que a menudo resulta en escasez de bienes esenciales como alimentos y ropa.

Otro problema inherente al comunismo es la falta de incentivos para trabajar y mejorar. Sin recompensas adicionales para aquellos que se esfuerzan más, se reduce la motivación para innovar y aumentar la productividad. Esta falta de incentivos también se refleja en la administración estatal de las

empresas, que pueden producir en exceso o ser ineficientes sin tener en cuenta las necesidades reales de la población, generando así desperdicio de recursos y capital.

A pesar de prometer igualdad, el modelo comunista a menudo restringe gravemente las libertades individuales y puede conducir a una falta de satisfacción de las necesidades básicas de la población. La centralización extrema y la falta de incentivos económicos resultan en un entorno estancado tanto para trabajadores como para consumidores.

En conclusión, aunque el comunismo busca la igualdad absoluta y la eliminación de la explotación, sus métodos de centralización y planificación económica han demostrado limitar las libertades individuales, la innovación y la eficiencia económica, dificultando la satisfacción adecuada de las necesidades de la población.

El modelo de economía mixta se basa en combinar elementos del socialismo y del capitalismo para aprovechar los beneficios de ambos sistemas. Este modelo busca proporcionar acceso a servicios públicos esenciales como la educación y la salud, al mismo tiempo que fomenta el crecimiento económico y la eficiencia a través de la competencia del libre mercado.

Thomas Piketty, en su análisis “La Economía de las Desigualdades”, defiende la redistribución de la riqueza mediante herramientas como el gasto social en salud y educación, los sistemas jubilatorios y el establecimiento de un salario mínimo. Su argumento se centra en la necesidad de reducir la desigualdad económica para favorecer el desarrollo de las sociedades.

El modelo de economía mixta afecta de diversas maneras a las familias. Por un lado, garantiza el acceso a servicios públicos esenciales, lo que puede mejorar la calidad de vida y aliviar la carga financiera de los más desfavorecidos. Además, la intervención del gobierno busca estabilizar la economía y proteger el empleo, reduciendo los efectos de las recesiones. Sin embargo, esta intervención también puede generar una carga fiscal significativa para las familias, limitar el ingreso disponible y crear una dependencia excesiva de la ayuda gubernamental.

Para las empresas, el modelo de economía mixta puede impulsar el crecimiento a través del apoyo gubernamental en forma de subvenciones, préstamos y programas de incentivo. La regulación leve puede garantizar una competencia justa y proteger contra prácticas monopólicas, mientras que las inversiones en infraestructura reducen los costos operativos y aumentan la eficiencia. No obstante, una regulación excesiva puede frenar la innovación y el crecimiento empresarial, y la competencia del sector público puede generar ventajas desleales.

En resumen, el modelo de economía mixta ofrece una combinación de los beneficios del mercado libre y el apoyo estatal, proporcionando servicios básicos accesibles y mayor estabilidad económica. No obstante, la carga fiscal y la burocracia inherente a este modelo pueden limitar los ingresos disponibles y fomentar la dependencia estatal, reduciendo la iniciativa individual y la capacidad de innovación del sector privado.

En conclusión, en base a las conclusiones que se ha podido extraer. Concluimos que el mejor modelo económico a la hora de satisfacer la necesidad de las personas, es el modelo capitalista en su más puro esplendor. Esto debido en gran medida a que este se centra más en saciar y con mayor eficiencia la necesidad que pueda ir surgiendo en cada individuo, es sabido que las necesidades varían en gran medida según cada uno, esto dado a que algunos percibirán que se le es más necesario la adquisición de un bien vital mientras que a aquellos que ya lo poseen tienden a requerir algo extra en su definición de requisitos básicos.

Pensamiento crítico de Iván:

Es debido a esto que personalmente considero que es el mejor modelo existente ya que en su más puro concepto del mismo, es el único en mi opinión de alcanzar con creces la felicidad en cuanto a lo que cada quien tenga en mente como necesidad.

Si se me pregunta porque considero que este modelo, si es tan excelente como lo exployo, no es el único existente hoy en día. Esto se debe a un par de factores claves que se suelen encontrar dentro del mismo mercado, el cual mide el accionar de cada quien en base a lo que este desea obtener y por lo tanto lo que este estaría dispuesto a dar a cambio.

Este factor por un lado tiende a ser la envidia, el rencor de que alguien más haya sido capaz de tener algo que uno no y la búsqueda constante que siempre ha tenido el humano de querer ser el dueño de todo. Dando así a diferentes tipos de búsqueda del control, ya sea a través de la corrupción siendo un simple individuo hasta el querer un control que en mi debería de está fuera de las manos de uno (la elección sobre la libertad de otro) por medio de los medio politicos. Instaurando así gobiernos que en lugar de buscar el libre accionar de cada quien, lo restringen cada vez más como se puede ver en los otros modelos económicos.

Es debido a ello, que si se me diese la oportunidad de hablar de un modelo económico con el que me sienta más cómodo y no solo nombrar cuál de los principales elegiría, sin lugar a duda este sería

el modelo capitalista enfocado a los principios del liberalismo clásico. Un modelo el cual busca maximizar los beneficios que es capaz de dar el capitalismo puro, a través de negarle al estado convertirse en un ente manipulador. Y con esto permitirle a las personas la oportunidad de ser libres, y por ende de ser responsables con sus propias decisiones. Cabe por ello explicar que la libertad no es algo fácil y que por ende se debe de ir forjando, y que la libertad de uno acaba en todo momento cuando se entromete con la libertad de otro.

Pensamiento crítico de Romina:

Personalmente, después de analizar los distintos modelos económicos, considero que me identifico más con el modelo capitalista ya que considero que impulsa una economía más eficaz y justa a través de la competencia, la cual se da por medio de la propiedad privada. Opino que el trabajo individual es esencial para lograr objetivos y decidir por no confiar en el estado para adquirir bienes y servicios.

Por otra parte, considero que los impuestos son necesarios para financiar servicios públicos como la sanidad, la educación y la infraestructura. Sin embargo, siento que abusan excesivamente con ello. En mi opinión, cada ciudadano debería contribuir de manera justa, pero no de forma tan onerosa que limite su libertad económica, prefiero un equilibrio en el que cada persona pague por lo suyo, pero también aporte al bienestar común sin sentirse sobrecargado por los impuestos.

Por lo tanto, según mi punto de vista por un sistema donde la propiedad privada y la competencia libre sean las bases de la economía, con una intervención gubernamental limitada y una carga fiscal razonable que no interfiera con la libertad individual.

Bibliografía.

Piketty, T. (2014). *Capital en el siglo XXI* (A. Goldhammer, Trad.).

<https://jcguanche.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/02/piketty-el-capital-en-siglo-xxi-1.pdf>

Piketty, T. (2021). *La economía de las desigualdades: Cómo implementar una redistribución justa y eficaz de la riqueza*.

Turgot, A. R. J. (1770). Reflections on the Formation and Distribution of Wealth.

Nickels, W. G. N., McHugh, J. M. M., & McHugh, S. M. M. (Eds.). (s. f.). *Understanding Business: The Core* (Second Edition).

Guerrero, D. (2013). *Un resumen completo de El Capital de Marx* (Rusli, Ed.).

https://proletarios.org/books/Diego_Guerrero-Un_resumen_de_El_Capital.pdf

Hayek, F. A., The Institute of Economic Affairs, Reader's Digest, The University of Chicago Law Review,

The Institute of Economic Affairs, Blundell, J., Feulner Jr, E. J., & Williams, W. E. (2005). *The Road to Serfdom*. The Institute of Economic Affairs. <https://cdn.mises.org/Road%20to%20serfdom.pdf>

Hayek, F. A., Ashton, T. S., Hacker, L. M., De Jouvenel, B., Hartwell, R. M., & Hutt, W. H. (2020). *El capitalismo y los historiadores*.

<https://www.unioneditorial.net/wp-content/uploads/2020/05/9788472097971.pdf>

Imgham, G. I. (s. f.). *CAPITALISMO*. Alianza Editorial.

Webgrafía.

Jahan, S., J., & Mahmud, A. S. (2015). ¿Qué es el capitalismo? In *Finanzas & Desarrollo* (Vols. 44–44).

<https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2015/06/pdf/basics.pdf>

¿Qué es el Capitalismo? Definición - Billin. (n.d.). Billin.

<https://www.billin.net/glosario/definicion-capitalismo/#:~:text=Es%20un%20sistema%20socioecon%C3%B3mico%2C%20basado,los%20individuos%2C%20no%20al%20estado>

Equipo editorial, Etecé. (2023, January 24). *Socialismo: qué es, información, origen y características*.

Enciclopedia Humanidades. <https://humanidades.com/socialismo/>

Keynes, J. M. (1936). *Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero*.

<https://www.redalyc.org/pdf/174/17425798008.pdf>

Gayubas, A. (2024, October 24). *Comunismo - Qué es, características y ejemplos actuales*. Concepto.

<https://concepto.de/comunismo/>

Equipo editorial, Etecé. (2023b, March 6). *Economía mixta - Concepto, características y ejemplos*.

Concepto.

<https://concepto.de/economia-mixta/#:~:text=Una%20econom%C3%ADa%20mixta%20es%20un,al%20Estado%20regular%20su%20funcionamiento>

Redacción EconomíaeInversion.com. (2024, 3 octubre). *El pensamiento de Milton Friedman sobre la libertad económica y el capitalismo - EconomíaeInversion.com*. EconomíaeInversion.com.

<https://economiaeinversion.com/economia1/el-pensamiento-de-milton-friedman-sobre-la-libertad-economica-y-el-capitalismo?form=MG0AV3>

Culturizando.com, Alimenta tu Mente. (2024, 4 agosto). El capitalismo de Milton Friedman.

culturizando.com | Alimenta Tu Mente.

<https://culturizando.com/el-capitalismo-de-milton-friedman/?forMG0AV3>

Murray Rothbard: Un Pionero del Libertarismo y el Liberalismo Clásico. (2024, 1 noviembre). +Prensa.

<https://masprensa.com/2024/11/01/murray-rothbard-un-pionero-del-libertarismo-y-el-liberalismo-clasico/?form=MG0AV3>

CAPITALISMO. (2023, 1 octubre). Genially.

<https://view.genially.com/6519d74c3cf1d7001120129f/interactive-content-capitalismo>

De Bienestar, S. (s. f.). *¿Sabes qué es la Economía Social?* gob.mx.

<https://www.gob.mx/bienestar/articulos/sabes-que-es-la-economia-social?idiom=es#:~:text=Los>

[%20beneficios%20de%20este%20tipo.procesos%20de%20integraci%C3%B3n%20productiva%20](#)
[y](#)

TikTok - Make Your Day. (s. f.). <https://www.tiktok.com/@oasis.work/video/7410470646230027552>

Valero, L. L. (2024, 12 febrero). Por qué el 1% más rico de la población paga menos impuestos que el 20% más pobre. *LaSexta*.

https://www.lasexta.com/noticias/economia/que-1-mas-rico-poblacion-paga-menos-impuestos-que-20-mas-pobre_2024021265ca6f3a4129260001b17f17.html